

Manual para la fabricación de adoquines de concreto convencionales y con aditivos para garantizar las propiedades mecánicas de los elementos en la Región

Handbook for the elaboration of conventional concrete pavers and with additives in order to guarantee the mechanical properties in the Region

Carlos Luis Espinoza Suárez

Especialización de Obras Civiles. Mención Edificaciones, Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Maracaibo, Venezuela.

Email: c.L.espinoza.suarez@gmail.com

Nancy Urdaneta

Especialización de Obras Civiles. Mención Edificaciones, Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Maracaibo, Venezuela.

Email: nurdaneta19@gmail.com

Recibido: 21-06-2021

Aceptado: 20-09-2021

Resumen

La presente investigación busca definir los procesos para la fabricación de adoquines de concreto convencionales y con aditivos para mejora de la calidad de los adoquines para las empresas de la región. El estudio es ejecutado en el marco de la metodología de investigación de tipo descriptiva-proyectiva, bajo un diseño documental, no experimental y transeccional de carácter cualitativo. Los resultados permitieron obtener un documento tangible donde se establecen normativas internacionales y manuales para la elaboración de los elementos, considerando además procesos con actividades de acuerdo a diagramas PEPSU y diagramas de flujo que garanticen la continuidad, así como las estimaciones de cantidades y monitoreos para cumplir lo establecido con las normas, con el propósito de garantizar las propiedades mecánicas de estos elementos prefabricados.

Palabras clave: Manual, adoquín, concreto, fabricación.

Abstract

The present investigation seeks to define the processes for the elaboration of conventional concrete pavers and with additives to improve the quality of pavers for companies in the region. The study is carried out within the framework of the descriptive-projective research methodology, under a documentary, non-experimental and transactional design of a qualitative nature. The results allowed to obtain a tangible document where international regulations and manuals are established for the elaboration of the elements, also considering processes with activities according to PEPSU diagrams and flow diagrams that guarantee continuity, as well as estimates of quantities and monitoring to comply. what is established with the norms, with the purpose of guaranteeing the mechanical properties of these prefabricated elements

Key words: Handbook, Paver, Concrete, Elaboration.

Introducción

El sector de la construcción requiere cumplir con ciertos requerimientos técnicos con el fin de garantizar un control de calidad que genere un grado de satisfacción y cumpla con las características del material de acuerdo a las exigencias de los proyectos. La mayoría de los países buscan, dentro de dicho sector, mejorar su